

FUTBOLCHILARDA O‘YIN OLDI PSIXOLOGIK TAYYORLOV KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Yusufjon Begaliyev Abdusamad o‘g‘li
O‘zbekiston Milliy universiteti
Umumiy psixologiya kafedrasi magistranti

Annotatsiya

Maqolada yosh futbolchilar o‘yin epizodlarini texnik va taktik tayyorgarligini, psixologik tayyorlov ko‘nikmalarini samarali bajarish mazmunini o‘rganish vazifasi qo‘yilgan. Ishda ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish, so‘rovnomalar, psixologik kuzatish, psixologik metod usullardan foydalanildi. So‘rovnoma natijalari tahlil qilindi, futbolchilar o‘rtasida psixologik tayyorgarlik muammosi bo‘yicha mutaxassislarning qarashlarining bir xilligini ko‘rsatdi, shuningdek, ushbu omillarning musobqa faoliyatda individual o‘yin epizodlari samaradorligiga ta‘sirini aniqladi.

Kalit so‘zlar: psixologik tayyorgarlik, futbolchilar, ketma-ketlik, anketa so‘rovnomasi.

Развивать психологические навыки игроков перед игрой.

Аннотация

В статье ставится задача изучить содержание эффективного выполнения юными игроками технико-тактической подготовки игровых эпизодов, навыки психологической подготовки. В работе использованы анализ и обобщение научно-методической литературы, анкетирование, психологическое наблюдение, психологический метод. Результаты опроса были проанализированы, показали единообразие взглядов специалистов на проблему психологической подготовленности игроков, а также выявили влияние этих факторов на результативность отдельных игровых эпизодов в соревновательной деятельности.

Ключевые слова: психологическая подготовка, игроки, последовательность, анкета.

Development of psychological training skills that took the game in the players.

Annotation

The article aims to study the content of effective performance by young players of technical and tactical training of game episodes, skills of psychological preparation. The work uses the analysis and generalization of scientific and methodological literature, questionnaires, psychological observation, psychological method. The results of the survey were analyzed, showed the uniformity of specialists' views on the problem of psychological preparedness of players, and also revealed the influence of these factors on the effectiveness of individual game episodes in competitive activities.

Keywords: psychological preparation, players, consistency, questionnaire.

Kirish. Mashg‘ulotlar paytida psixologik tayyorgarlik ko‘nikmalarni rivojlantirish sharoitlari va muhiti muhim hisoblanadi. Umuman sport muvaffaqiyatlariga erishishda psixologiya muhim rol o‘ynaydi, vositalar bo‘yicha ma’lumotlarini ishlab chiqish jarayoni bilan belgilanadi. Shu bilan birga, futbolchining samarali o‘quv-mashg‘ulotlari bilan shug‘ullanadi. [2,].

Siz futbolchilarning o‘yin davomida jamoadagi ampuasi bo‘yicha vazifalarini, shuningdek strategik harakatlarni amalga oshirishga munosabati bo‘yicha yondashuvini tahlil qilish va o‘rganish orqali baholashingiz mumkin. Uning harakatlarini hujum va himoyaga bo‘linadi. To‘pni uzatish, siltash, olib yurish hujum usullari bo‘lsa, raqibni aldab o‘tish, to‘pni olib qo‘yish va darvozaga to‘pni yo‘llash oxirgi nuqta qo‘yishda futbolchilarda psixologik xarakter yetishmasligi mumkin. Shunga asoslanib, turli xil maqsad va vazifalarga erishish uchun psixologik metodlar suhbat treninglar asosida havaskor futboldan professional futbolchiga aylanish psixologik tayyorgarlik katta burilish yasaydi.

Bo‘layotgan voqealarning asosiy omili, futbolchilarni psixologik tayyorlashning uzoq muddatli jarayonida ilmiy ma’lumotlarning yetishmasligi va

e'tibor berilmasligida. Futbolchilarda shaxsiy psixologik strategik tayyorgarlik, shuningdek ularning sport faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar haqida juda kam ilmiy ma'lumotlar mavjud. Shu munosabat bilan o'qitish metodikasida muammolarning katta ro'yxati mavjud bo'lib, u quyidagi boshlang'ich vazifasini bajaradi: o'yinda futbolchilarning individual mahoratining ba'zi lahzalarini kuzatib borish ketma-ketligi, qaysi strategik ko'nikmalar va qobiliyatlarni kamaytiradigan va cheklaydigan omil bo'lishi mumkinligini tekshirmaslik.

Tadqiqot maqsadi. Boshlang'ich tayyorlov vaqtida futbolchilardan guruhining psixologik tayyorligini rivojlantirish va o'yin vaziyatlarida yosh futbolchilarning texnik-taktik harakatlarini samrali bajarish uchun rivojlantirish

Tadqiqot vazifalari. Anketa so'rovnomasi asosida ketma-ketlikda dastlabki ta'lim amalga oshirish zarurligi haqida fikrlarini tahlil qilish. Kuzatuv davomida futbolchilarda o'yin epizodlarini meditatsiya ishlab chiqish.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Ushbu ishda tadqiqotga yordam beradigan bunday usullardan foydalaniladi: ilmiy va uslubiy adabiy materiallar tahlil qilinadi va suhbat umumlashtiriladi; anketa so'rovnomasi, kuzatuv metodikasi, shuningdek, matematika statistika usullari tanlab olindi. Tadqiqotlar "Nasaf" futbol akademiyasining yosh futbolchilari qayd etilgan. Ular nazoratda, shuningdek, shahar chempionatining rasmiy o'yinlarida ishtirok etishdi. Anketa so'rovnomasi ham mana shu futbol klub qoshida faoliyat olib boruvchi yetakchi murabbiylarning 7 tasi ishtirok etdi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Futbolchilarni tayyorlash bo'yicha psixologik tayyorgarligi, musobaqa faoliyati bo'yicha muammolar yetarlicha ko'rib chiqilmaganligidan dalolat beradi.

Shuningdek, tadqiqotlarimiz yosh futbolchilarning psixologik tayyorgarligi bilan bog'liq edi [5]. Bularning barchasiga asoslanib aytish mumkinki, o'rgatish samaradorligi nuqtai nazaridan muammoning to'laqonli yechimi ta'lim samaradorligi nuqtai nazarida poydevor hisoblanadi. Shuningdek, olingan natijaning barchasini faqat keng qamrovli nazorat mavjud bo'lganda olish mumkin.

Ya'ni, ular nafaqat buni inkor etmaydilar, balki ko'rsatkichlar sportchilarning musobaqalar paytida o'zini qanday tutishi nuqtai nazaridan hisobga olinadi deb taxmin qiladilar [4].

Bundan tashqari, u to'g'ri ketma-ketlikda o'quv mashg'ulotlarida texnika bo'yicha ta'lim berish qanchalik zarur haqida fikr yuritish kerak. Musobaqa munosabatlarining ta'lim jarayoniga qay darajada aloqadorligi va aksincha, tadqiqot o'tkazilgan chegaralar doirasida so'rovnoma yordamida bilib olishga harakat qildik. Javoblar tahlil qilindi, respondentlar savollarga javob berishdi va barchasi bir xil muammo bo'yicha har kimning turlicha qarashlari borligini ko'rsatdi. Shundan so'ng matematik ishlov berilib, natijalar olindi, shundan so'ng birinchi navbatda jadvalga ikkinchi raqamda joylashtirilgan ba'zi qiymatlar mavjud degan xulosaga kelishdi. Har qanday holatda ham, bu har bir futbolchi o'yin o'zi uchun nima haqida o'z fikr bo'lishi mumkin, deb taklif qiladi

(1- jadval). Muayyan ketma-ketlikda dastlabki ta'lim amalga oshirish zarurligi haqida so'rovnoma savollarga respondentlarning javob tahlil

No	Savol	Javobi%
	O'yin oldidan murabbiy tasiri	76%
	Oiladagi ta'sir	72%
	Futbolchilarda fiziologik tayyorgarlik	52%
	Raqib futbolchilar saviyasi	65%
	Tomoshabinlar ta'siri	40%
	Maqsadni o'ylash	70%
	Harakatsiz orzular	47%

Mutaxassislardan olingan savol javoblarini tahlil qilib, futbolchilar o'yin oldi psixologik tayyorligi muhim rol o'ynashi yanada kerakligi degan savol tug'ildi. Bu shunday ko'rsatkichlarni berdiki, javob berganlarning 60% foizidan ortig'i savollar birinchi bosqichda o'yin texnologiyasini o'rganish maksimal natijaga erishishga imkon beradigan ketma-ketlikda amalga oshirilishi kerak deb

hisoblaydi. Ammo shunday bir lahza borki, 30 ga yaqin mutaxassis butunlay boshqacha fikrda va ularning aksariyati yigirma yilga yaqin vaqt davomida ishlamoqda. Ushbu nuqtai nazar ushbu nuqtaga qadar tasdiqlanishi kerak, tanlangan metodologiya nuqtai nazaridan faqat bitta yondashuv mavjud emas.

O'yinchilarda psixologik tayyorlanishni o'rganishga imkon beradigan bunday tizim buning uchun zarur bo'lgan mezonlarni eng yaxshi tarzda shakllantirishga, shuningdek, futbolchilarni tayyorlashning barcha jihatlari bo'yicha sifatni baholashning kerakli parametrlarini tanlashga imkon beradi. Bunday tizimdan foydalanib, amaliyotni boshlashdan oldin, siz o'yinning aksariyat qismlarini, shuningdek, boshlang'ich farq qilishi mumkin bo'lgan o'yinchilarning harakatlarini tasvirlashingiz kerak. Ularni tanlashda murabbiy ham, futbolchi ham futbolning o'ziga xos xususiyatlarini tushunishi kerak. Keyinchalik, o'yin davomida psixologik tayyorgarlik rejasida algoritm yaratishingiz kerak. Bularning barchasi o'yin epizodlari bo'yicha maxsus grafik til yordamida tasvirlangan. Ma'lum bo'lishicha, ular maxsus o'quv sxemalarini yaratadilar avval mashg'ulot paytida o'rganilishi kerak va shundan keyingina ular o'yinning o'zida dastur topishlari kerak. Bunday tizim sizga qaysi ijobiy harakatlar bir xil yaxshi va ijobiy natijalarga olib kelishi kerakligini aniqlashga imkon beradi. Faqat bunday ijobiy harakatlar trening davomida iloji boricha yaxshiroq mashq qilish kerak, ayniqsa futbolchi o'zi anglagan dastlabki mashg'ulotlar o'tkaziladigan guruhlar haqida gap ketganda.

Xulosa. Olib borilgan izlanishlarni inobatga olgan holda, futbolchilarning bunday psixologik tayyorgarlik olib borilganda, bu yerda asosiy nuqta tahlil ekanligi ma'lum bo'ldi. O'yin davomida epizodlarini o'zlashtirish bo'yicha tadqiqotlar mavjud va bularning barchasini faqat psixologik tayyorgarlik bo'yicha ba'zi bir to'plamlarni o'zlashtirsangizgina amalga oshirishingiz mumkin. O'yin harakatlarini bajarish uchun yosh o'yinchi ko'proq imkoniyat berilishi texnik elementlarning ma'lum bir to'plamiga ega bo'lishi kerak. Bularning barchasi futbolchilarda o'yin oldi psixologik tayyorgarlikni mukammallashtiradi.

ADABIYOTLAR

1. Акрамов Р.А. Исследование надежности двигательных действий футболистов разного возраста и квалификации // Сборник научных трудов «Педагогические проблемы высшего спортивного мастерства». М.: [б.и.], 2009. – С. 22- 25.

2. Газнанов Л.М., Коновалов И.Е. Исследование развития специальной выносливости у юных футболистов // Современные проблемы и перспективы развития системы подготовки спортивного резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро: материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2015. – С. 208-210.

3. Золотарев А.П. Структура и содержание многолетней подготовки спортивного резерва в футболе // Теория и практика физической культуры. 2013. № 3. – С. 12–16.

4. Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки (методические основы развития физических качеств) / Под общ. ред. А.В. Карасева. М.: Лептос, 1994. – С.

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: учеб. для ин-тов физ. культуры. М.: Физкультура и спорт, 1991. – С. 226.